

ТЕРДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ

Абдурахманов Ахматжон

Махаммадович

Старший преподаватель кафедры

«Архитектура и строительство»

Андижанского института экономики и

строительства

Объяснение: *Данная статья посвящена тенденциям развития мировых финансовых рынков.*

Ключевые слова : *финансовый рынок, тенденции рынка, развития рынка, финансы, валюта*

Explanation: *This article is devoted to trends in the development of global financial markets.*

Key words: *financial market, market trends, market developments, finance, currency*

Финансовый рынок – это рынок, на котором осуществляется торговля ценными бумагами и другими финансовыми инструментами. На сегодняшний день финансовые рынки выступают в качестве важнейшей составляющей обеспечения непрерывного функционирования национальных и мировой экономик.

Финансовые рынки в современных рыночных условиях играют особую роль в обеспечении непрерывного функционирования капиталистической экономики посредством распределения финансовых ресурсов и обеспечения ликвидности для отдельных хозяйствующих единиц.

Рынки дают возможность участникам, а именно продавцам и покупателям, без сложностей торговать собственными финансовыми

активами. На финансовых рынках обращаются ценные бумаги, в значительной степени обеспечивающие доход для частным лицам и хозяйствующим единицам, которые располагают свободным капиталом (например, инвесторам и кредиторам) и делают данные ресурсы доступными для тех, кто остро нуждается в дополнительных финансирования.

Финансовые рынки формируются посредством приобретения и реализации различного рода финансовых инструментов, в т. ч. акций крупных эмитентов, облигаций, иностранной валюты и деривативов.

Тенденции развития мировых финансовых рынков

Внедрение и последующее широкомасштабное развитие различного рода финансовых операций с использованием международных финансовых инструментов на мировых финансовых рынках (далее – МФР) в значительной мере способствовало не только его стремительному развитию в 1990— 2020 гг., но и формированию общемировых тенденций.

На сегодняшний день можно выделить следующие тенденции в развитии мировых финансовых рынков:

- общая глобализация финансовых рынков;
- стремительная интеграция и конвергенция функционирующих рынков;
- увеличение уровня международной конкуренции между всеми субъектами МФР, в т. ч. международными и транснациональными игроками рынка;
- увеличение числа реорганизаций компаний, в т. ч. слияний и поглощений;
- снижение числа операций посредничества и широкая специализация субъектов МФР;
- регионализация финансов на международных рынках;
- отсутствие системы регулирования функционирования рынков с ощутимой эффективностью.

В современных условиях наиболее важной тенденцией развития мировых финансовых рынков можно назвать их глобализацию. Глобализацию МФР можно рассматривать как причинно-следственный процесс, так как именно благодаря структурированию по секторам и стремительным темпам развития финансовых рынков на мировом уровне стала возможна так называемая финансовая глобализация, а с другой стороны, глобализация МФР в значительной мере ускорила темпы его развития. Непосредственно глобализация в части финансов, которая на сегодняшний день по уровню своей завершенности в значительной степени опережает глобализацию в реальном секторе мировой и национальной экономик, способствует формированию новейших, более жестких требований к функционированию всех секторов, непосредственно задействованных в МФР.

Обеспечение непрерывного и стабильного развития МФР на сегодняшний день выступает в качестве важнейшей задачи финансовой политики любого развитого или развивающегося суверенного государства. Однако, несмотря на опережающие темпы развития финансового рынка на мировой арене, именно эта сфера на сегодняшний день оказывается наиболее уязвимой, нарушения в ее функционировании способны инициировать мировые экономические кризисы. Так, например, финансовые потрясения, которые охватили в 1994 г. Мексику, в 1997—1998 гг. — Японию, страны Юго-Восточной Азии и Россию, в 2002 г. — США, в значительной степени превзошли по последствиям большую часть экономических потрясений XX в., которые выпали на долю развитых и развивающихся стран.

Таким образом, в современных условиях процесс глобализации выступил в качестве одного из важнейших факторов формирования и развития МФР. Этому в значительной степени способствовали и прочие немаловажные факторы, среди которых можно выделить:

- развитие инновационных информационных технологий, которые позволили связать и организовать международные финансовые центры и благотворительно повлияли на размер текущих затрат и продолжительность

временного периода для осуществления международных финансовых операций;

- изменение условий деятельности участников финансовых рынков в связи с либерализацией деятельности банковских структур и финансовых учреждений и операций с различного рода финансовыми инструментами;

- возникновение и стремительное развитие валютно-финансовых продуктов, которые функционируют на базе механизмов хеджирования и управления потенциальными финансовыми рисками.

Либерализация МФР на сегодняшний день сопровождается снижением величины взимаемых налоговых платежей и комиссионных сборов за осуществление финансовых операций на международных рынках, формированием сети офшорных финансовых институтов, которые готовы предложить льготный налоговый режим для международных компаний. В результате либерализации возможно снятие существующих ограничений на осуществления различными финансовыми институтами множества операций с финансовыми ресурсами. Так, например, инвестиционные банковские структуры, страховые и пенсионные фонды смогут предложить своим клиентам коммерческое кредитование, коммерческие банковские структуры – осуществлять различного рода фондовые операции, предоставлять услуги страхования и т.д.

Таким образом, с учетом всех тенденций сформировалась широкая линейка кросс-секторальных финансовых продуктов и услуг. В результате возникли финансовые холдинги, которые готовы предложить клиентам полный ассортимент финансовых продуктов.

Библиографический список

1. Антонов В.А. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. М.:Издательство “Юрайт”, 2014. 548 с. Серия: Бакалавр. Базовый курс.

2. Бойко А.Ф. Геоeкономічні виміри світової фінансової кризи / А.Ф. Бойко, Н.В. Дулеба, Д.А. Бабина // Вісник Національного транспортного університету: Науково-технічний збірник: в 2 ч. Ч. 2. Серія «Економічні науки». К.: НТУ, 2014. Вип.30. С. 170-176.

3. Калинин А.А. Модели привлечения капитала крупными российскими корпорациями /А.А. Калинин, Н.В. Нарожных // Финансы и кредит. 2001. № 4. С. 38.

4. Маковецкий М.Ю. Современные тенденции развития мирового финансового рынка // Омский научный вестник. 2014. № 4 (131).

5. Статистические данные Центрального банка России [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.cbr.ru/>

6. Статистические данные. Значения процентных ставок ЦБ мира [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.fxstreet.ru.com/economic-calendar/interest-rates-table/>

7. The Global Competitiveness Report 2014–2015: World Economic Forum Geneva, 2015, 565 p. [http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf

9. World Economic Situation and Prospects 2015, United Nations, New York, 2015, 192
http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2015wesp_full_en.pdf

10. https://spravochnick.ru/finansy/tendencii_razvitiya_mirovyh_finansovyh_rynkov/